

YOSH MINI-FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARINI O`RGANISH.

I.I.Islomov

O`zDJTSU MSF 52-21-guruh magistranti

E-mail: ilyosjonislomov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7430798>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh mini-futbolchilarning texnik-taktik harakatlarini o`rganish, amaliy tavsiyalar ishlab chiqish, texnik-taktik harakatlarini testlar orqali o`rganish va o`zaro samaradorligi va kamchiliklarini o`rganish.

Kalit so`zlar: Mini-futbolchilarning texni-taktik harakatlar, test me`yorlari, texnik-taktik samaradorlik, uslubiy yondashuv.

Аннотация: В данной статье рассматривается изучение технико-тактических действий юных мини-футболистов, выработка практических рекомендаций, изучение технико-тактических действий с помощью тестов и изучение их взаимной эффективности и недостатков.

Ключевые слова: Техничко-тактические действия мини-футболистов, нормы испытаний, технико-тактическая эффективность, методический подход.

Annotation: This article will cover the technical and tactical actions of young mini-players, develop practical recommendations, study their technical and tactical actions through tests and study their effectiveness and shortcomings among themselves.

Key words: Texny of Mini-players-tactical actions, test norms, technical-tactical efficiency, methodological approach.

Tatqitot ishining dolzarbligi: Futbol bugungi kunda yoshlar va kattalar sevib shug`ullanadigan sport turiga aylandi. Yoshlarni professional futbol bilan shug`ullanishi uchun hukumatimiz tomonidan kerakli qaror va farmonlar ishlab chiqilgan. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabrdagi "O`zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutloqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to`g`risida" PF-5887-sonli farmoni asosida yurtimizda ushbu sport turi yanada rivojlanib bormoqda. So`nggi yillarda xalqimizning salomatligi to`g`risida g`amxo`rlik qilish, ma`naviy va jismoniy barkamol avlodni shakillantirish, millionlar o`yini bo`lgan va mamlakatimizda alohida o`rin tutadigan sportning futbol turiga axolini, ayniqsa yoshlarni keng jalb etish bo`yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilib kelmoqda. O`quv mashg`ulot jarayonida bajarilayotgan jismoniy yuklama (jismoniy mashqlar) ning shug`ullanuvchilar organizmining funksional imkonyatlariga muvofiqligi

e'tiborga olinishi shu yuklamani maqsadga muvofiq rejalashtirish imkoniyatini yaratadi.

O'quv mashg'ulot jarayonida bajarilayotgan jismoniy yuklama (jismoniy mashqlar) ning shug'ullanuvchilar organizmining funksional imkoniyatlariga muvofiqligi e'tiborga olinishi shu yuklamani maqsadga muvofiq rejalashtirish imkoniyatini yaratadi.

Tadqiqot ishining maqsadi: 13-15 yoshli yosh mini-futbolchilarning texnik-taktik tayyorgarlik xususiyatlarini o'rganish va o'yin roliga qarab chuqur mutaxassislik bosqichida yosh mini-futbolchilarni tayyorlashda vositalardan maqsadli foydalanishning uslubiy yondashuvlarini ishlab chiqish.

Tadqiqot ishining vazifalari: Tadqiqot ishining vazifalari quyidagilardan iborat hisoblanadi:

- musobaqa sharoitda yosh mini-futbolchilarni texnik-taktik harakatlari samaradorligini tahlil qilish;
- yosh mini-futbolchilarni texnik-taktik tayyorgarligini oshiruvchi samarli usullarini tanlab olish va samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi: Ilmiy-metodik adabiyotlar ma'lumotlarini tahlil qilish va umumlashtirish, jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini aniqlash, funksional tayyorgarlikni tekshirish, pedagogik kuzatishlar va pedagogik eksperiment, matematik statistika usullari.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi: O'yin davomida harakat qilish uchun futbolchilar yurish, yugurish, sakrash, burilish va to'xtashlardan foydalanadilar. Bu usullar yordamida raqibdan qochish yoki uni chalg'itish, bo'sh joyga chiqish, o'z birlashtirilgan o'yinchini ushlab turish amalga oshiriladi. Shu bilan birga, turli xil harakatlanish texnikasini yaxshi biladigan o'yinchilar to'p bilan texnikani yuqori sifatli bajarish uchun o'zlarini eng qulay, yaxshi holatdagi joylashishlarni o'zlariga ta'minlaydilar.

Mini-futbol texnikasi deganda qo'yilgan maqsadga erishish uchun o'yinda ishlatiladigan maxsus texnikalar to'plami tushuniladi.

Yurish mini-futbolda o'yinchilar tomonidan, masalan, yugurishdan ko'ra kamroq qo'llaniladi. Shunga qaramay, yurish ham bu o'yinda ro'y beradi. Harakatning bu usuli asosan qisqa pauzalar momentlarida pozitsiyalarni o'zgartirish, harakat tezligini o'zgartirish uchun yugurish bilan birgalikda qo'llaniladi. Oddiy yurishdan farqli o'laroq, mini-futbolda o'yinchilar tizza bo'g'imlarida biroz egilgan oyoqlarda harakat qilishadi.

Yugurish futbolchilarni mini-futbolda harakatlantirishning asosiy usuli hisoblanadi. Har qanday yo'nalishda harakatlanish zarurati, yo'nalishni va

harakat tezligini darhol o'zgartirish ushbu o'yinda harakatlanadigan o'yinchilarning ba'zi xususiyatlarini tushuntiradi. Shunday qilib, futbolchining oyog'ini maydon yuzasi bilan to'qnashishi tovondan to'liq oyoqqa kaftini orqali amalga oshiriladi. To'satdan o'z himoyachisidan ozod bo'lish yoki bo'sh joyga ochilishi uchun o'yinchilar bunday yugurishni tezlanish orqali ishlatishlari kerak.

Sakrash futbolchilar harakatlarining ajralmas qismidir. Harakatning mustaqil usullarni ifodalab, ular ayni paytda bu o'yinning boshqa texnik usullarning ajralmas qismidir. Sakrashlar oldinga, yuqoriga va yon tomonga bajariladi. Sakrash harakatlari oldinga, yuqoriga va yon tomonga bajariladi. Sakrash harakatlaridan so'ng o'yinchilarni erga qo'nishi yumshoq va muvozanatni yo'qotmagan holda bajarilishi darkor. Ushbu qo'nish oyoqlarni bir oz ochgan holda bukish amortizatsiyasi bilan ta'minlanadi. Ushbu pozitsiya o'yinchiga darhol o'yinga aralashishga va o'yin muhiti buyurgan yangi texnikani bajarishga tayyor bo'lishga imkon beradi.

Burilishlar o'yinchiga tezlikni minimal yo'qotish bilan harakat tezligini o'zgartirishga imkon beradi. Burilishlar joyida va harakatda bajariladi. Masalan, qadam bosish orqali burilishlar bir necha qisqa qadamlar hisobiga amalga oshiriladi. Oyoqni asl harakatiga qarama-qarshi yo'nalishda oldinga surish orqali o'yinchi harakat yo'nalishini o'zgartirishi mumkin. Xuddi shu paytni o'zida, u harakat qilishni davom ettirayotgan tomongagavdasini bukadi. Sakrash harakatlari burilish tomon faol oyoqni depsinish orqali amalga oshiriladi.

Mini-futbolda o'yinchilar doimiy ravishda tezlanishlar, sakrashlar, keskin to'xtashlarni va yana dastlabki har qanday burchak ostida harakat qilishni boshlashlari kerak. Tabiiyki, o'z tanasining inersiyasini tezda engib o'tish bilan bog'liq bo'lgan bunday harakatlar o'yinchining oyoq mushaklarini yengib o'tish rejimida ishlashga majbur qiladi. O'yinchini "qattiq" amortizatsiya fazasi, qisqa vaqt ichida bo'ladi va yana kuchli futbolchining oyoq mushak cho'ziladi va uning tanlagan yo'nalishda qarab harakatlantiriladi.

Jamoaviy sport turlari bo'yicha murabbiylarning ilg'or tajribalarini o'rganish, adabiy manbalarni tahlil qilish quyidagi testlar orqali mini-futbolchilarning texnik-taktik harakatlarini o'rganishga imkon berdi.

- 1) To'pni zarb bilan tepish (o'ng va chap oqlar yig'indisi)
- 2) To'pni 4 ustundan aldab o'tib, darvozaga tepish (ustunlar oralig'i 4-2-2-2-10 m)
- 3) 5x30 metrga to'p bilan yugurish
- 4) Futbol to'pi bilan oyoqda janglyorlikni bajarish

- 5) Moksimon yugurish 3x10
- 6) 20 m yugurish
- 7) Turgan joyda uzunlikka sakrash
- 8) Abalakovcha sakrash

Amaliy tavsiyalar: Xalaqit qiluvchi omillar ta'siri ostida texnik-taktik harakatlarning barqarorligi - sezilarli charchoq, psixologik ta'siri, qiyin tashqi sharoitlar va boshqa ta'sirlar orqali rivojlantirish.

Testlar orqali mini-futbolchilarning texnik-taktik harakatlarini o'rganish va tatbiq etish.

Xulosa: To'g'ri olib borilgan texnik-taktik harakatlar yuqori natijalarga erishishga asos bo'lar ekan. Jismoniy yuklamalarni yoshga qarab taqsimlanib borishi sportchilarni o'sishiga ijobiy ta'sir etadi. Texnikani bajarishning har bir usulini batafsil tahlil qilish tizim-tarkibiy yondashuvga asoslanadi. Bunday holda, usul har doim o'yinchining tanasidagi, alohida bo'g'inlarda - tizimning o'ziga xos elementlarini ajratib turadigan harakatlar tizimi sifatida qaraladi. Bir zumda rivojlanayotgan pozitsiyalarda eng yaxshi natijalarga erishish uchun futbolchi turli xil texnika usullarning barcha boylıklariga ega bo'lishi, eng asosiysi mos texnikani yoki texnikaning kombinatsiyasini tanlashi, ularni tez va aniq bajarishi kerak.

O'rganilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabrda "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida PF-5887-sonli farmoni".
2. Mirziyoyev. Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi" . 2021 y
3. Koshbaxtiyev I.A, Vasilieva E.B, Seyitmuratov T.Sh. Struktura texnologii primeneniya futbola v otdelinii sportevnogo sovershenstvovaniya studentov\\ Molodoy o'chiny.-2015.
4. Golomazov S. V, Chirva B.G. Teoreticheskiy osnove i metodika kontrolya texnicheskogo masterstva. "TVT Divizion" 2006 y.
5. Talipjanov A.I. Yuqori malakali futbolchilar tayyorlashning zamonaviy tizimi. O'quv qo'llanma. T. O'zDJTI. 2012 y.

